

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo Suisse

FEUER UND FLAMME

**TOUT FEU TOUT
FLAMME**

FUOCO E FIAMME

02/2025

9 773042 694001

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Nous avons toutes et tous en tête les images des incendies qui ont ravagé des forêts entières et des quartiers d'habitation en Australie et en Californie, ou encore, plus près de chez nous, en Valais et au Tessin: elles nous rappellent brutalement la puissance destructrice du feu et les difficultés, de nos jours encore, à le maîtriser. Les vestiges de la ville médiévale d'Alt-Weesen, dans le canton Saint-Gall, totalement détruite en 1388 et jamais reconstruite, en sont une illustration impressionnante pour les périodes anciennes. Mais le feu a aussi joué un rôle fondamental dans le développement des cultures humaines: il éclaire, il réchauffe, il cuit aliments et vaisselle, il permet la fabrication d'objets en métal, entre autres bienfaits. Cette importance lui a valu d'être présent dans bien des rituels, religieux ou funéraires. De nos jours encore, alors qu'une grande partie de l'énergie que nous utilisons nous vient de prises électriques, le feu reste indispensable dans de nombreuses régions de la planète.

Le feu est le thème du colloque annuel du Réseau Archéologie Suisse, intitulé *Tout feu, tout flamme*, qui aura lieu du 12 au 14 juin prochains à Lenzburg (AG), dans le cadre de l'Assemblée Générale d'AS. L'organisation de cette manifestation bénéficie du concours de trois associations professionnelles qui célèbrent les 50 ans de leur fondation: le Groupe de travail pour les recherches préhistoriques en Suisse (GPS), l'Association pour l'archéologie romaine en Suisse (ARS) et le Groupe de travail suisse pour l'archéologie médiévale et moderne (SAM). La rédaction d'arCHaeo leur souhaite un heureux jubilé et encore de longues années de recherches fructueuses!

Lucie Steiner, rédactrice en chef d'arCHaeo,
présidente de la SAM

Wir alle haben die Bilder der Brände vor Augen, die in Australien und Kalifornien ganze Wälder und Wohnviertel verwüstet haben, oder auch, näher bei uns, im Wallis und im Tessin: Sie erinnern uns auf brutale Weise an die zerstörerische Kraft des Feuers und daran, wie schwierig es auch heute noch ist, es zu bändigen. Die Überreste der mittelalterlichen Stadt Alt-Weesen im Kanton St. Gallen, die 1388 völlig niederbrannte und nie wieder aufgebaut wurde, sind ein eindrückliches Beispiel aus vergangener Zeit. Gleichzeitig spielte das Feuer aber auch eine fundamentale Rolle in der Entwicklung der menschlichen Kulturen: Es beleuchtet, wärmt, kocht Speisen, brennt Tongefässe, ermöglicht die Herstellung von Metallgegenständen und vieles mehr. Diese Bedeutung hat dazu geführt, dass es in vielen religiösen Ritualen und Begräbnissen eine wichtige Rolle spielt. Auch heute noch, wo ein Großteil unserer Energie aus der Steckdose kommt, ist Feuer in vielen Teilen der Welt unverzichtbar.

Feuer ist das Thema der Jahrestagung des Netzwerks Archäologie Schweiz mit dem Titel «Feuer und Flamme», die vom 12. bis 14. Juni in Lenzburg (AG) im Rahmen der Generalversammlung von AS stattfindet. Die Organisation dieses Anlasses wird von drei Berufsverbänden unterstützt, die ihr 50-jähriges Bestehen feiern: die Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichtsforschung der Schweiz (AGUS), die Arbeitsgemeinschaft für die provinzialrömische Forschung in der Schweiz (ARS) und die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit (SAM). Die Redaktion von arCHaeo wünscht ihnen ein glückliches Jubiläum und noch viele weitere Jahre erfolgreicher Forschung!

Lucie Steiner, Chefredaktorin arCHaeo,
Präsidentin der SAM

Tutti abbiamo davanti agli occhi le immagini degli incendi che hanno devastato intere foreste e interi quartieri in Australia e in California, così come, più vicino a noi, in Vallese e in Ticino: queste immagini ci ricordano il potere distruttivo del fuoco e delle difficoltà, ancora oggi, nel domarlo. I resti della città medievale di Alt-Weesen, nel Canton San Gallo, completamente distrutta nel 1388 e mai più ricostruita, ne offrono un'impressionante testimonianza per i periodi più antichi. Al tempo stesso, il fuoco ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo delle culture umane: fornisce luce e calore, permette di cuocere i cibi e il vasellame, rende possibile la lavorazione dei metalli e offre numerosi altri vantaggi. Proprio per la sua importanza, è stato ed è tuttora centrale in molti rituali, sia religiosi sia funerari. Anche oggi, nonostante l'energia elettrica sia la nostra principale fonte di energia, il fuoco continua a essere indispensabile in numerose regioni del nostro pianeta.

Il fuoco sarà il tema del colloquio annuale della Rete Archeologia Svizzera, intitolato *Fuoco e Fiamme*, che si terrà dal 12 al 14 giugno a Lenzburg (AG), nell'ambito dell'Assemblea generale di AS. L'evento è organizzato con il sostegno di tre associazioni professionali che celebrano il 50° anniversario della loro fondazione: il Gruppo di lavoro per la ricerca preistorica in Svizzera (GPS), l'Associazione per l'archeologia romana in Svizzera (ARS) e il Gruppo di lavoro svizzero per l'archeologia medievale e moderna (SAM). La redazione di arCHaeo augura loro un felice anniversario e tanti anni di ricerche fruttuose!

Lucie Steiner, caporedattrice di arCHaeo e
presidente SAM

7 Entdeckt **FEUER UND FLAMME**

**12 7000 Jahre Feuer und
Landnutzung – unsere
Kulturlandschaft**
Wie der Mensch mit Feuer seine
Umwelt gestaltete

14 Durchs Feuer gegangen
Mit verbrannten Scherben bronze-
zeitlichen Ritualen auf der Spur

**18 Feuer zum Arbeiten, Feuer zum
Wärmen**
Feuerstellen mit vielen Funktionen

**22 Schutt und Asche – das 1388
brandzerstörte Alt-Weesen**
Ein «Hotspot» der Mittelalter-
archäologie

Découvrir **TOUT FEU TOUT FLAMME**

**7000 ans d'usage du feu et
d'exploitation des terres –
notre paysage culturel**
Comment l'être humain a façonné
l'environnement par le feu

À travers le feu
Des tessons brûlés aux rituels de
l'âge du Bronze

**Du feu pour travailler,
du feu pour se réchauffer**
Des foyers domestiques à
fonctions multiples

**En cendres – La ville
d'Alt-Weesen détruite par un
incendie en 1388**
Un site de référence pour
l'archéologie médiévale

Scoprire **FUOCO E FIAMME**

**7000 anni di fuoco e sfruttamento
del territorio –
il nostro paesaggio culturale**
Come l'essere umano ha plasmato
l'ambiente con il fuoco

Attraverso il fuoco
Sulle tracce di rituali dell'età del
Bronzo grazie a dei cocci

**Del fuoco per lavorare, del fuoco
per riscaldarsi**
Focolari domestici con molteplici
funzioni

**In fiamme - la città di Alt-Weesen,
distrutta da un incendio nel 1388**
Un punto forte dell'archeologia
medievale

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Kennen Sie das antike Marsens-Riaz?	Éclairage Connaissez-vous l'antique Marsens-Riaz?	Approfondimento Conoscete l'antica Marsens-Riaz?
35	Im Gespräch Auf Ausgrabungen bei Wind und Wetter	Converser Sur les fouilles par tous les temps	In dialogo Sugli scavi con ogni tempo
38	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
41	Fundstück Verborgener Zeuge unruhiger Zeiten?	Trouvaille Un témoin caché de temps troublés?	La scoperta Un testimone nascosto in tempi turbolenti?
42	Schaufenster News von Archäologie Schweiz Jubiläum Ausstellung Vermittlung Buch	À l'affiche Nouvelles d'Archéologie Suisse Jubilé Exposition Médiation Livre	In vetrina Archeologia Svizzera informa Anniversario Mostra Mediazione Libro
51	Impressum	Impressum	Impressum

Du feu pour travailler, du feu pour se réchauffer

Le foyer constitue l'équipement domestique par excellence, emblème du rôle fondamental du feu pour assurer la vie quotidienne, jusqu'à la maîtrise de l'électricité. Exemples dans la petite ville romaine de Lausanne-Vidy. Par Valentin Nendaz et Maëlle Sérís, avec le concours de Daniel Burdet, Sylvie Barrier, Fanny Lanthemann et Alessandro Moro

1 Des étudiants de l'Université de Lausanne documentent un foyer ouvert fait de tuiles remployées sur le site de Lausanne-Vidy – Boulodrome.

Studenten der Universität Lausanne legen auf der Fundstelle Lausanne-Vidy – Boulodrome eine offene Feuerstelle aus wiederverwendeten Ziegeln frei.

Focolare aperto costituito da tegole di recupero in corso di scavo da parte di studenti dell'Università di Losanna sul sito di Losanna-Vidy – Boulodrome.

Des foyers de toutes sortes

Sur le site de Lausanne-Vidy – Boulodrome, fouillé par l'Université de Lausanne (UNIL) depuis 2013, pas moins de 120 foyers se répartissent dans trois maisons situées à l'extrémité occidentale du vicus de *Lousonna*, occupées du tout début du 1^{er} siècle jusque vers 350 apr. J.-C. Ces découvertes mettent en évidence la grande variété des formes et des matériaux employés: elles révèlent au moins huit types de structures différents, destinés tant à l'éclairage qu'au chauffage, à la cuisine et à l'artisanat. La visite de l'une de ces maisons, le bâtiment de la parcelle 2, telle qu'elle devait être vers 180 apr. J.-C., illustre la diversité et l'importance des foyers dans une habitation gallo-romaine caractéristique des agglomérations secondaires du Plateau suisse.

Trois groupes principaux de structures sont répertoriés. Les foyers en fosse sont associés à la métallurgie du fer autant qu'à la préparation des aliments, permettant aussi bien de réchauffer un plat que de réaliser une cuisson à l'étouffée. Les fours domestiques fermés sont destinés à cuire des galettes et du pain, ils sont peu fréquents dans nos régions (voir encadré). Si la fonction de ces deux premiers types de structures est assez claire, celle des foyers à aires ouvertes est beaucoup plus variée, puisqu'ils servent aussi bien à la cuisson qu'au chauffage et à la production de lumière. Ils constituent les formes les plus fréquentes et représentent plus de 80% des structures foyères sur le site de Vidy – Boulodrome.

Probablement érigé dès 30 apr. J.-C. et entièrement édifié en terre et en bois, le bâtiment 2 connaît une évolution rapide, marquée par une multiplication des pièces et des fonctions de

Les premiers fours de Vidy

À côté des nombreux foyers découverts sur le site, deux fours domestiques ont été mis au jour dans le bâtiment voisin de la parcelle 2. Le plus ancien, construit aux alentours des années 40 apr. J.-C., est constitué d'une sole d'argile circulaire disposée à même le sol, renforcée sur son pourtour par de nombreux galets et recouverte d'un dôme construit en terre. Cette structure délimitait une aire de chauffe d'environ 1,20 m de diamètre, dont les limites étaient marquées par la différence entre l'argile rougie par le feu et l'argile abritée par la paroi, restée jaune. Le mode de fonctionnement de ce type de four suit le même principe que celui des fours à bois modernes. Dans un premier temps, le feu est allumé directement dans le dôme, où la chaleur s'accumule, puis le combustible est partiellement ou totalement retiré et stocké dans des fosses-cendriers, avant l'enfournement des denrées à cuire. Ces fours servaient à la cuisson de pains d'un diamètre d'environ 20 à 25 cm, alors que les petites structures domestiques étaient probablement utilisées pour la cuisson de galettes.

2 Exemple d'un foyer en fosse découvert dans un atelier métallurgique.

Beispiel für eine in den Boden eingetiefte Feuerstelle in einer Metallwerkstatt.

Esempio di un focolare a fossa scoperto in un'officina metallurgica.

Feuer zum Arbeiten, Feuer zum Wärmen

Das Feuer, vergänglich und schwer fassbar, ist ein unentbehrlicher Bestandteil des Alltags in der Antike. Obwohl es nur flüchtige Spuren hinterlässt, ist es in den Häusern der Kleinstadt Lausanne-Vidy allgegenwärtig. Er zeigt sich in zahlreichen Feuerstellen für unterschiedlichste Funktionen: Kochen, Heizen, Beleuchten, Metallverarbeitung... Die genaue Untersuchung dieser Strukturen und der dazugehörigen Funde zeigt die Funktionen der verschiedenen Räume eines Hauses und erlaubt Rückschlüsse auf die Lebensweise seiner Bewohner.

Del fuoco per lavorare, del fuoco per riscaldarsi

Il fuoco, elemento effimero e sfuggente, è una presenza imprescindibile nella vita quotidiana dell'antichità. Sebbene lasci poche tracce visibili, esso si trova ovunque nelle abitazioni della piccola città di Losanna-Vidy. L'utilizzo del fuoco è testimoniato da numerosi focolari, utilizzati per molteplici scopi: cucinare, riscaldare, illuminare, lavorare i metalli... Uno studio approfondito di queste strutture e degli insiemi a esse associati permette di comprendere la funzione dei vari locali all'interno di una casa e di gettare uno sguardo sullo stile di vita dei suoi abitanti.

l'édifice. Vers la fin du 2^e siècle apr. J.-C., il présente un espace carré (env. 14 x 14 m) ouvrant sur la voie principale de l'agglomération (le *decumanus*) (fig. 3). Une arrière-cour bordée de constructions allongées occupe le fond de la parcelle. Douze foyers contemporains ont été mis au jour dans l'ensemble de l'édifice, dont sept en fosse et cinq structures à aires ouvertes.

Le feu productif

À l'angle sud-ouest du bâtiment se trouve un petit ensemble indépendant doté de deux pièces. Celle qui s'ouvre sur la rue contenait deux petits foyers en fosse dont les parois sont rougies par le feu. Les divers déchets de fabrication, comme les battitures (petits éclats de métal), les scories, les chutes métalliques, les ratés ou encore les ébauches d'objets, ainsi que les outils mis au jour à proximité attestent une activité métallurgique intense. Les nombreuses monnaies découvertes à l'avant du local révèlent la fonction commerciale de cet espace ouvert sur la rue, où les objets fabriqués étaient vendus directement. Au fond de ce local se trouve un foyer à aire

3
Plan simplifié du bâtiment 2 indiquant les fonctions des différents locaux vers la fin du 2^e s. apr. J.-C.

Vereinfachter Plan von Gebäude 2 mit den Funktionen der verschiedenen Räume gegen Ende des 2. Jh. n. Chr.

Planimetria semplificata dell'edificio 2 con indicazione delle funzioni dei diversi ambienti verso la fine del II secolo d.C.

ouverte, installé contre une paroi. Il comporte une sole formée de quatre tuiles plates (*tegulae*) reposant sur une base de mortier, bordée d'un muret sur son côté sud. Son implantation au sein d'un atelier suggère que sa fonction première était en lien avec la forge. L'étude des objets trouvés à proximité oriente cependant plutôt vers la consommation de nourriture, avec une abondance de vaisselle de table en céramique, d'ustensiles de cuisine en métal et de nombreux ossements d'animaux. L'association de ces activités artisanales et culinaires reflète la diversité des fonctions de ce petit complexe, probablement indépendant du reste du bâtiment.

4
Restitution de l'aile orientale du bâtiment 2 (pièces en bleu sur la fig. 3), abritant toutes les étapes d'un artisanat de bouche.

Rekonstruktion des Ostteils von Gebäude 2 [blau markierte Räume in Abb. 3] mit einer Metzgerei und angrenzender Küche.

Ricostruzione dell'ala orientale dell'edificio 2 (stanze in blu nella fig. 3), che ospitava tutte le fasi di un'attività artigianale di macelleria.

Le feu nourricier

Le couloir d'entrée de la maison s'ouvre sur un grand espace de plus de 40 m², doté de deux larges structures de chauffe planes, formées chacune de quatre *tegulae* et d'un muret de pierre sur un de leur côté. La situation centrale de cette pièce et son équipement (sol en terre battue, absence de revêtement sur les murs) permettent d'y restituer une cuisine. Les deux foyers, l'épaisse couche de cendres et le mobilier associé (grils, couteaux de boucher) suggèrent qu'il s'agissait d'une boucherie-rôtisserie, hypothèse renforcée par l'abondance d'ossements animaux. Toute la chaîne de production de cette activité culinaire commerciale est attestée dans cette partie du bâtiment: le débitage des carcasses dans la pièce voisine de la cuisine, dotée d'un sol étanche en mortier facilement lavable et qui s'ouvre sur la cour; la préparation des morceaux à griller sur la table de travail du local adjacent, puis leur

5 Évocation de la pièce de séjour située à l'arrière du bâtiment, avec son foyer ouvert disposé sur des tuiles.

Lebensbild des Wohnraums im hinteren Teil des Gebäudes mit einer offenen Feuerstelle aus Ziegeln.

Ricostruzione illustrativa di un ambiente abitativo nella parte posteriore dell'edificio, con un focolare aperto posato su tegole.

cuisson dans la grande cuisine centrale, où devait s'accumuler une fumée dense.

L'espace ouvert sur la rue est lui aussi dévolu à cette activité. Au centre se trouve un foyer fait de deux tuiles plates et doté d'une potence, à laquelle on accrochait des chaudrons. Le mobilier retrouvé dans ce local indique un lien avec la découpe de la viande, la cuisson d'aliments et leur vente (monnaies, ustensiles d'écriture): il témoigne de la dernière étape du processus, lorsque les mets étaient réchauffés, apprêtés et vendus à la clientèle.

Le feu confortable

À l'arrière de la maison, à l'extrémité de la surface bâtie, se trouve une petite chambre dont les murs sont peints en blanc et le sol de mortier incrusté de fragments de terre cuite. Elle abrite un foyer ouvert accolé à une paroi, constitué de deux tuiles bordées d'un muret de pierre sur un côté. Bien qu'une fonction culinaire d'appoint ne soit pas exclue, son emplacement contre le mur et la nature de la pièce indiquent que ce foyer servait avant tout de source de chaleur et de lumière.

Le feu omniprésent

Ce cheminement à travers une maison de la banlieue occidentale de *Lousonna* à la fin du 2^e siècle met en évidence la grande spécialisation et la diversité des activités qui s'y déroulaient. Celles-ci se manifestent par la multiplication des pièces et des structures, en particulier des foyers. Essentiel à la vie domestique et professionnelle, le feu est omniprésent dans ce bâtiment. Les structures qui l'accueillent restent en revanche peu différenciées: deux

types distincts – les foyers en fosse et les foyers plats en tuile – assurent des fonctions aussi diverses que le travail du métal, l'artisanat alimentaire, la cuisson domestique, le chauffage et l'éclairage. Préciser leur utilisation, et par là celle de la pièce qui les abrite, ne peut se faire qu'en prenant en compte un faisceau d'indices: l'emplacement des foyers, le nombre de structures, les aménagements périphériques, la surface, la forme, l'ornementation et la situation du local, sans oublier l'étude détaillée des objets associés.

À l'échelle des trois parcelles fouillées par l'Université de Lausanne, on observe au fil du temps des dynamiques similaires de gestion du feu au sein de l'habitat. Tous les bâtiments présentent en effet une pièce privilégiée, souvent centrale, dans laquelle des foyers se superposent durant près d'un siècle, au gré des réorganisations architecturales et des évolutions technologiques. Ces locaux, qui ont livré des vestiges d'artisanat de bouche, révèlent une utilisation en tant que pièce de vie domestique, à laquelle il est souvent possible d'associer une activité économique. Les autres foyers mis en évidence dans ces maisons dépendent principalement des artisanats qui s'y sont développés. Les foyers d'agrément sont de loin les plus rares et ne semblent pas avoir été la règle dans ce quartier, constat qui soulève des interrogations sur le degré de confort thermique dans les sociétés préindustrielles et laisse envisager des sources de chaleur alternatives, qui échappent encore à l'œil des archéologues.

On le voit, se pencher sur une structure aussi commune que le foyer gallo-romain entraîne une myriade de réflexions et de questionnements, de la gestion du bois aux notions de confort, de la fonction des pièces aux métiers des habitant·es. Cela souligne l'importance primordiale du feu dans les périodes anciennes, que nous avons sans doute passablement perdue de vue, moins de 200 ans après l'électrification de nos villes.

Valentin Nendaz et **Maëlle Sérís** sont étudiant·es, **Daniel Burdet**, **Sylvie Barrier**, **Fanny Lanthemann** et **Alessandro Moro** sont archéologues sur le chantier-école de l'Université de Lausanne à Vidy – Boulodrome.

Valentin.nendaz@unil.ch, **maelle.seris@unil.ch**,
daniel.burdet@unil.ch, **sylvie.barrier@unil.ch**,
fanny.lanthemann@unil.ch, **alessandro.moro@unil.ch**

Remerciements

Cet article a bénéficié des recherches menées par **Lucien Fivaz** et **Serena Lombardo** dans le cadre de leurs mémoires de master à l'UNIL.

DOI 10.5281/zenodo.15281003

Crédit des illustrations

UNIL F. Ducrest (1), ASA (2), A. Moro (3), D. Burdet (4, 5).

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 2/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung, Weitergabe unter gleichen
Bedingungen./Attribution, partage dans les
mêmes conditions./Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto/+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen./L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS./
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quotasociale: CHF 110. Studierende/
étudiant-es/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrekturen /

Rédaction, traductions, corrections /

Redazione, traduzioni, lettorato

Red./réd./red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 K. Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA 4 ExperimentA 5 KA AG; UNIL,
D. Burdet; Foto-Studio Urs Heer 6-11 Museum
Aargau 26 Musée du fer de Vallorbe, Think
Webdesign; Suisse Tourisme 27 Augusta Raurica;
Ballenberg Freilichtmuseum der Schweiz; Claudio
Daguati 43 Lucien Raboud

Cover / Couverture / Copertina

Bronzeguss wie vor 3000 Jahren bei Nacht.
© ExperimentA, Verein für experimentelle
Archäologie, www.experimenta.ch.
Fondre le bronze de nuit comme il y a 3000 ans.
Fondere il bronzo di notte come 3000 anni fa.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA/Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC/Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat/segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen/Services
archéologiques cantonales/Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.

Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle

Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.

Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.

Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,

*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.

Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,

Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische

Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,

archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie

Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,

archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.

Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de

l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,

Versoir. Tel. 022 327 94 40, ge.ch/dossier/archeologie-genevoise

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,

Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer

Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,

Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie

cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,

Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch,

www.ne.ch/archeologie

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-

archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-

pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,

denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,

St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,

Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.

Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,

Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,

Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,

Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,

Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division archéologie,

Lausanne. Tel. 021 316 73 29, vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,

Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäologie,

6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,

*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,

archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,

Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,

stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,

Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, ll.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo./Ces services soutiennent
la revue arCHaeo./Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
und dem Bundesamt für Kultur./Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture./Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 3042-6944

DOI 10.5281/zenodo.15280974

LEGIONÄRSPFAD VINDONISSA

Museum Aargau

Römisch Schmied

JETZ BUCHEN

KANTON AARGAU

www.legionarspfad.ch

